

Implicaciones en la Gestión Educativa

Mtro. Juan Antonio Gómez Sánchez
Colegio de Bachilleres de Chiapas
docmatb16@gmail.com

Xóchitl del Cielit López Cruz
Universidad Intercultural de Chiapas
xochitl.lopez@unich.edu.mx

Resumen

El presente trabajo, tiene por objeto reflexionar sobre las implicaciones durante la gestión educativa de los diferentes centros escolares en el Estado de Chiapas. Como primer aspecto; se describe algunas nociones sobre gestión educativa, compartiremos algunas limitaciones que ocurren en el contexto escolar durante la priorización de necesidades, analizaremos las dificultades en el liderazgo directivo; así como los factores que inciden durante la gestión escolar en las dependencias de gobierno, analizaremos otras posibles implicaciones que inciden en la gestión y al finalizar se pretende construir algunas ideas que nos permitan reorientar la forma de gestionar para la escuela.

Palabras Claves: *Implicaciones, situación, gestión, educación & contexto escolar.*

Introducción

En la actualidad muchas instituciones están pasando por un momento de incertidumbre, algunos posiblemente llevan años, y otros solo días, pero hasta ahora el bien o servicio que han solicitado, no ha tenido ninguna respuesta. Como profesores también nos hemos visto en la necesidad de gestionar algún tipo de apoyo para nuestros estudiantes y a pesar de que nuestras solicitudes no han tenido éxito, hacemos lo posible por llevar a nuestros alumnos a donde sea.

El problema en México, especialmente en Chiapas, es que muchas escuelas llevan tantos años de servicio y aun no cuentan con las instalaciones adecuadas, ni los materiales necesarios para enseñar, y aunque los profesores son optimistas en brindar el mejor servicio, sino se cuenta con los bienes y servicios adecuados, no se puede hablar de calidad en la educación. Y por esta razón, reflexionaremos sobre las implicaciones en la gestión educativa.

Gestión educativa

La RAE (Real Academia Española, 2016) define Gestión como “la acción o efecto de gestionar o administrar”. Aunque el concepto de gestión y administración no son sinónimos, la administración forma parte de la gestión.

Para los profesores, este concepto es muy utilizado en los procesos de planeación, ya que facilita el trabajo de los maestros favoreciendo el desarrollo de competencias, permitiendo en sí la optimización de tiempos y recursos, por lo que gestionar no implica solo pedir sino administrar. En términos de organización por ejemplo *la escuela*; gestión implica cambios en diversas áreas, que van desde la organización, la pedagogía, los recursos económicos, entre otros.

En resumen, la *Gestión Educativa* es un proceso sistemático y organizado, que involucra acciones y decisiones orientado al fortalecimiento de los centros educativos, de acuerdo a las aportaciones de (Colombia aprende, 2016; De la O, 2014; Mineducación., 2016 & Martínez, 2015).

Contexto escolar

Si tenemos la convicción de cambiar y transformar nuestra escuela, debemos comenzar por exponer las incidencias que ocurren en la gestión escolar y una de ellas ocurre con los padres de familia y la misma comunidad.

Para el responsable del plantel, el director pasa por uno de los momentos más críticos de su función, y aunque se trata de beneficios; sí los padres de familia no están de acuerdo, los planes y proyectos se detienen. Aunque no siempre es causa de los padres de familia sino de la comunidad, ya que en algunos lugares las autoridades influyen en las decisiones de trabajo y gestión escolar. Por esta razón, es que muchas escuelas a pesar de tantos años de servicio, no han tenido ningún beneficio.

Que pasaría, *“Si hoy fueras el director de un plantel, y tuvieres la oportunidad de obtener un recurso económico del programa de viviendas. Motivado de esta gran oportunidad acudes a las autoridades competentes y resulta que te apoyan, siempre y cuando ese recurso no sea para la escuela, sino para la comunidad.”*⁷

Es por eso, que muchos directores se conforman con lo que tienen, ya que por mucho esfuerzo que realicen, su motivación siempre estará condicionada a los intereses de los padres de familia y de la comunidad.

El liderazgo directivo

Si hay alguien nos puede orientar en como influir en los padres de familia y la comunidad es la experiencia y el liderazgo del director: *“Tan solo en los últimos años de servicio, he logrado hacer un equipo de trabajo con las autoridades de la comunidad y el comité de padres de familia, logrando homogeneizar nuestras ideas y priorizando nuestras necesidades; logrando que se construyeran tres nuevos salones de concreto, la cancha de usos múltiples y algunos proyectos están en lista de espera”*⁸.

Pero, ¿qué es liderazgo?, para Ulloa *Et al.* (2012) citando a LeithWood (2009) describe “que el liderazgo es un fenómeno social, implica un propósito y una dirección, es contextual y contingente y es una función”. Independientemente que el director tenga la experiencia o no, otro de los problemas más frecuentes ocurre en el liderazgo del director y a pesar de que muchos directores no tienen la experiencia, algunos se esfuerzan por lograr beneficios para la institución.

Aunque la experiencia es algo que se va adquiriendo con el tiempo mediante logros y derrotas, el liderazgo no es algo que se adquiere así nada más. Por eso el director debe ser consciente de sus deficiencias y responsable en desarrollar ciertas competencias directivas, tal como lo señala el Acuerdo Secretarial 449 (DOF, 2008).

Por eso cuando una persona carece de liderazgo, aunque tenga el perfil y la experiencia; sino influye hacia los demás, difícilmente lograra cambiar su entorno escolar. Un director que

⁷ Comentarios del Director C. Lic. Humberto Sánchez Vázquez. Responsable del Centro EMSaD 188 Dos Arroyos, Segunda Sección.

⁸ Comentarios del C. Mtro. Juan Antonio Gómez Aguilar. Responsable del Centro EMSaD 206, El Tumbo

presenta deficiencias; no solo afecta a su equipo de trabajo, sino mengua el crecimiento escolar, así tenga tantos años de servicio en la función, sino tiene la capacidad, y el liderazgo para transformar su entorno, solo habrá acumulado años y no experiencia.

Las dependencias de gobierno

Otro factor que incide fuertemente en la gestión educativa, y que ha decepcionado a muchos de entre ellos a maestros, directores, comité de padres de familia y hasta la misma comunidad, son las dependencias de gobierno. Muchos directores por mucho optimismo que tengan, terminan por decepcionarse y optar por alternativas; ¿Cómo?, llevando a un grupo de padres de familia y/o de las autoridades de la comunidad para ejercer cierta presión a las dependencias, que en cierta manera no es necesario si dentro de las dependencias de gobierno existiera el profesionalismo.

Además debemos dejar claro, tal como lo describe Pernet (2008) “Una institución no se transforma de la noche a la mañana” y “Para que esta transformación sea vigorosa y además impacte en la cultura de la institución” los directores deben adaptarse “a la realidad de cada escuela en función a sus necesidades y posibilidades”.

Si hay algo que imposibilita el cambio y transformación escolar, no siempre es la falta de liderazgo del director, ni la participación de padres de familia y de la comunidad; sino de la falta de compromiso de las dependencias de gobierno que tienen la responsabilidad de “El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio” descrito en la Ley General de Educación en su artículo 70 (DOF, 2016).

Otras implicaciones

Desde una perspectiva formativa, otra de las implicaciones en la gestión escolar sucede cuando los centros de trabajo pierden los objetivos y las metas, y aunque las direcciones de las escuelas están para garantizar los espacios de aprendizajes pertinentes, apoyos y recursos complementarios tanto a profesores y alumnos, estos objetivos se pierden muchas veces

cuando la dirección solo se limita a una mera gestión administrativa más allá de cumplir metas y objetivos.

Por eso Pont (2009) menciona que la falta de liderazgo educativo es un factor primordial en los contextos educativos que repercute para que los objetivos y metas no se cumplan eficazmente y aunque los profesores son la primera clave de mejora continua, los directores deben ser los primeros en fomentar el clima afectivo y singular para que los docentes sean los mejores profesores; propiciando capacitación, estimulando sus logros y brindando oportunidades de crecimiento profesional.

Pero ¿qué estamos haciendo en la escuela?, muchas veces actuamos como burócratas, como un empleado que tiene que cumplir fines y Bolívar (2010) en su trabajo “El liderazgo educativo y su papel en la mejora” describe que es urgente salir de este estado de confort; en pocas palabras pasar de una dirección burócrata a un liderazgo educativo más real llevados al aprendizaje.

También muchas veces la meta principal de diferentes de los niveles educativos se pierde, cuando el capitán del barco se asocia de manera convenenciera y unilateral a ciertos profesores y alumnos llamados los privilegiados, trayendo consigo una serie de situaciones que repercuten en la mejora de las instituciones educativas.

Conclusiones

Si queremos transformar nuestro entorno escolar y evitar sesgos en el desempeño de todos los participantes, debemos cuidar las relaciones afectivas con profesionalismo y así evitaremos intereses de particulares y dañar a terceros.

Además, los directores son los responsables inmediatos en propiciar calidad en los servicios, por lo cual deben preocuparse por gestionar y brindar las condiciones adecuadas para el docente y el alumno. Por eso la gestión escolar, no debe avocarse a una gestión meramente administrativa, sino contextual de todos los participantes.

Por último, quitarnos esa idea equivocada que tenemos del liderazgo directivo, lo cual no depende de los años en su función, sino de los logros, metas y derrotas. Y desde coyuntura que es el director, podrá influir hacia los demás con eficiencia y eficacia, pero sobre todo con

liderazgo capaz de cambiar no solo el entorno escolar (infraestructura), sino de la calidad en los servicios que va desde los maestros, administrativos.

Referencias

Bolívar, A. (2010). El liderazgo educativo y su papel en la mejora: Una revisión actual de sus posibilidades y sus limitaciones. España. Disponible en la World Wide Web.

Colombiaaprende., (2016). Que es Gestión Educativa. [Online] Recuperado de: <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-129664.html> [Consultado: 2 Sep. 2016].

DOF, 2008. Acuerdo Secretarial 449 en el que se establecen las competencias que definen el Perfil del Director en los planteles que imparten educación del tipo medio superior.

DOF, 2016. Ley General de Educación. *Última reforma publicada 01-06-2016*. Disponible en la World Wide Web.

De la O, Castillas José Alberto (2014). La gestión escolar. SEP. Recuperado de <http://registromodeloeducativo.sep.gob.mx/initModeloEducativoSearch.do>

Martínez Cruz Karla Gabriela. (2015, Noviembre 10). *Concepto de gestión educativa. Ensayo*. Recuperado de <http://www.gestiopolis.com/concepto-de-gestion-educativa-ensayo/>

Mineducacion, (2016). La gestión educativa es la vía al mejoramiento de la educación. Ministerio de Educación Nacional de Colombia. [Online] Recuperado de: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-137440.html> [Consultado: 2 Sep. 2016].

Pernett, José Ángel (2008). La gestión educativa: Tensiones y problemas que impactan la cultura escolar. *Revista Internacional Magisterio N°9*. Bogotá Colombia. Disponible en la World Wide Web.

Pont, B., Nusche y Moorman, H. (2009). Mejorar el Liderazgo Escolar. Publicado originalmente por la OCDE en inglés bajo el título: Improving School Leadership, Volume 1: Practice and Policy (OECD, 2008)

RAE (Real Academia Española, 2016). *Diccionario de la lengua española*. Consultado en <http://www.rae.es/>

Ulloa, Garrido, Jorge; Et al (2012). Problemas de Gestión asociados al liderazgo como función directiva. *Estudios Pedagógicos [online]*. P.121-129. Disponible en la World Wide Web.